

DEPRESSÕES E SUAS COMPLICAÇÕES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /](#)
[16/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10826434

Aluno: Pedro Phelippe Maradey Hassem¹

Orientador: Douglas José Angel²

RESUMO:

O objetivo desta pesquisa é apresentar a prevalência e pressupostos relacionados à depressão e suas complicações. Neste sentido, foi realizada uma pesquisa descritiva, que visa apresentação do tema como uma análise com informações necessárias e essenciais que contribuem com o conhecimento do leitor, assim como a descrição de suas características e funções, registrando e interpretando os fatos com o levantamento literário.

Palavras-chave: Depressão e suas complicações. Pesquisa descritiva. Levantamento literário.

INTRODUÇÃO

Os transtornos mentais acentuam condutas e comportamento que causam impactos negativos ao indivíduo acometido e ainda aos seus familiares, sendo agravos prevalentes na sociedade atual, geralmente eles são caracterizados com pensamentos, percepções, emoções e outros comportamentos anormais, que podem inclusive, afetar as relações com as pessoas de convívio, se tornando um problema de saúde pública mundial 1.

Os estudos sustentados por Xavier e Silva², a Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que o Brasil é um dos países com maior destaque no ranking mundial, com transtornos mentais, sendo elas denominadas como “doenças do século XXI”, no ano de 2017, foi estimada a prevalência da depressão, acometendo mais de 18 (dezoito) milhões de pessoas com essa tipologia de doença, o que equivale a um percentual de 9,3% da população, além de se destacar quanto aos outros tipos de transtornos.

De acordo com Herdt ³ a depressão é um problema de saúde pública que apresenta altos índices e níveis de prevalência na maioria dos países em que sua ocorrência é acentuada, em ressalva que se trata de um transtorno mental comum, relacionada a vida cotidiana da pessoa, e interfere significativamente em suas atividades, como o sono, trabalho, alimentação, estudos, lazer e todas as demais ações da pessoa acometida.

A depressão é uma doença que precisa de tratamento, a pessoa acometida precisa de ajuda e não julgamentos, pois poderá acarretar com uma série de danos, dessa forma, quais os riscos e complicações que a depressão causa?

A importância de abordagem desse estudo é justamente pela complexidade, relacionada aos aspectos neurobiológico e o potencial incapacitante dos transtornos depressivos, a relevância da indicação e auxílio da equipe de profissionais devidamente capacitados e a eficácia

em prol do tratamento adequado, evitando a evolução da doença até algo bem mais grave, levando o indivíduo inclusive ao suicídio.

O objetivo desta pesquisa é apresentar a prevalência e pressupostos relacionados à depressão e suas complicações.

MATERIAIS E MÉTODOS

A partir de então será feita uma descrição e apresentação das técnicas e os procedimentos utilizados para o levantamento do conteúdo e o desenvolvimento contextual da pesquisa, no apontamento de caracterizações como base da pesquisa literária em caráter sistemático discorrido pelo autor na sustentação desta temática e na contribuição e sua magnificência contextual.

Zanella 4 aponta que a pesquisa consiste em uma relação entre os dados pesquisados junto às pesquisas bibliográficas com o intuito de almejar o objetivo da junto à teoria de sustentação que abre a possibilidade de abstrações, conclusões e as sugestões em prol da solução ou auxílio em problemas, sugerindo a realização de novas pesquisas.

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

O método aplicado no processo de conhecimento deste estudo corresponde ao dedutivo, pois com base em questões já elaboradas, esse estudo foi levantado e formulado, com argumentos gerais condizentes como verdadeiro, respaldando a lógica entre as premissas gerais e os particulares, aderindo à conclusão com meios alternativos para aprimoramentos a serem aplicados.

O estudo é de natureza literária por ter objetivos expressos com o intuito de gerar conhecimento e com utilidade dentro da temática, de forma breve e sucinta apresentar um estudo direto e com a aplicação na obtenção de um modelo que produz uma vertente já abordada, mas inovadora, com a praticidade de compreender o que está sendo relatado.

O método aplicado no processo de conhecimento deste estudo corresponde ao dedutivo, pois com base em questões já elaboradas, esse estudo foi levantado e formulado, com argumentos gerais condizentes como verdadeiro, respaldando a lógica entre as premissas gerais e os particulares, aderindo à conclusão com meios alternativos para aprimoramentos a serem aplicados.

O estudo é de natureza literária por ter objetivos expressos com o intuito de gerar conhecimento e com utilidade dentro da temática, de forma breve e sucinta apresentar um estudo direto e com a aplicação na obtenção de um modelo que produz uma vertente já abordada, mas inovadora, com a praticidade de compreender o que está sendo relatado.

Nesse segmento, a pesquisa aplica o conhecimento que já é sabido, isso indica que o autor por meio de seus estudos apresentará sua versão teórica com dados e informações seletivas que foram retiradas de bases de dados qualificadas, acerca da depressão e suas complicações, na busca de aumentar o saber deste assunto, que por meio de questionamentos foi sendo produzido, compactuando entre a comunidade científica junto a geral.

O objetivo metodológico é uma pesquisa descritiva que visa apresentação do tema como uma análise com informações necessárias e essenciais que contribuem com o conhecimento do leitor, assim como a descrição de suas características e funções, registrando e interpretando os fatos com o levantamento literário.

COLETA DE DADOS

A pesquisa sistemática foi utilizada com materiais publicados em livros, artigos, dissertações e teses, além de ser realizado com a constituição de uma pesquisa descritiva, o que enseja o registro de fatos sem a interferência, essa etapa é fundamental no que tange à influência das demais, pois dá embasamento teórico de como o assunto será desenvolvido.

É imprescindível, a auto explicação e a limitação da publicação, com as formas de acesso aos dados coletados, mas aderindo à cautela quanto à origem dos fatos, a autora aderiu estratégias na busca com disponibilidade e o aprimoramento dessa pesquisa.

Por se tratar de uma pesquisa sistemática com coleta de dados e informações, nas quais foram retiradas das bases de dados e outros métodos foram aplicados para a seleção de material, como periódicos e artigos científicos, da base de dados Scielo, BVS, CAPES, Pubmed, associando a temática e aplicando descritores nas buscas para enfatizar o tema no preceito sistemático.

Para análise dos resultados será utilizado que trata de métodos que validam e replicam induções sobre dados, por meios científicos e busca a interpretação detalhada do material qualitativo, sendo necessário seguir três etapas que são a pré análise, Exploração do material e tratamento e interpretação dos resultados em busca de contribuir com a magnificência contextual.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a melhor percepção estratégica inerente a contextualização apresentada neste estudo é de grande relevância demonstrar informações referentes aos principais arquivos e pesquisas que foram utilizados, a tabela abaixo representa uma breve demonstração, em ressalva ao que foi mencionado dos artigos utilizados como base para o desenvolvimento deste.

Tabela 1 – DEC, artigos e base de dados

N°	Título	Autor e ano	Objetivo	Principais achados
01	Transtorno depressivo	Gustavo de Oliveira	Os transtornos depressivos e,	A eficiência desse tipo de terapia assegura seu

	maior e terapia cognitivo comportamental	Fagundes – 2021	particularmente, o transtorno depressivo maior, caracterizam-se por emoções negativas, humor deprimido e falta de disposição, impactando de forma significativa a vida das pessoas em seus aspectos pessoais, sociais e profissionais. Sua etiologia abrange diferentes fatores, entre eles, genéticos, epigenéticos, alterações encefálicas estruturais e funcionais, mecanismos inflamatórios, respostas não adaptativas ao estresse.	uso prático em atendimento para melhorar a qualidade de vida dos pacientes que procuram este tipo de tratamento.
02	Perfil clínico e sociodemográfico	Leticia Herdt – 2022	A depressão é um problema de	. Como resultado obteve-se que a faixa
	o de pacientes com depressão atendidos na unidade básica de saúde		saúde pública, apresentando altos níveis de prevalência na maioria dos países onde sua ocorrência é estudada. Mostra-se como um transtorno de humor, acompanhado de sentimentos como a tristeza e a irritabilidade, sensação de vazio ou de ausência de sentido na vida.	etária de maior prevalência é entre 50 e 59 anos representando 36%, o gênero foi o feminino com 77%, estado civil foi o casado com um total de 60% dos pacientes, a área de residência foi a área rural representando 57% dos pacientes e o tempo de tratamento de maior prevalência foi de 0 a 12 meses com 32%.
03	O suicídio e a automutilação tratados sob a perspectiva da família e do sentido da vida	Ministério da Mulher, da família e dos Direitos Humanos – 2019	Esse estudo visa levantar as bases fundamentais do suicídio e da automutilação, dando ênfase aos casos entre os jovens, buscando uma avaliação do problema sob a perspectiva familiar e da	Tais bases consistem em conceitos, dados estatísticos, características das vítimas e ações de prevenção, trazendo à tona questões que podem contribuir com a adequação das políticas públicas sobre a problemática aqui abordada.

			valorização do sentido da vida.	
04	Depressão e suicídio	Fabiana de Oliveira Barbosa – 2011	O objetivo geral deste trabalho é revisar as contribuições recentes acerca das características clínicas da depressão que se encontram vinculadas ao desfecho suicídio; as dificuldades de detecção por parte dos médicos de quadros depressivos; falta de suporte social que dificulta o tratamento adequado; a discussão e análise deste fenômeno considerado complexo e multidimensional; bem como, medidas de	A falta de informação e esclarecimento sobre os riscos dos comportamentos autodestrutivos, por parte dos familiares e dos próprios profissionais de saúde, acarreta grande descompasso entre as necessidades daquele que apresenta a ideação suicida e a tomada de atitudes das pessoas de seu convívio, ampliando possibilidades de evitar o ato suicida. Detectar e tratar adequadamente a depressão reduz as taxas de suicídio.
			prevenção e adoção de estratégias para a abordagem das populações de risco para o comportamento suicida.	
05	Depressão e suas diversas possibilidades de tratamento disponíveis	Leandro Donato Vicelli – 2018	Verificando o alto índice de pacientes que chegam à UBS com sintomas depressivos e notando como a grande maioria sai da unidade com uma receita para adquirir um fármaco que minimize seus sintomas. Notando também que os pacientes chegam muitas vezes a se antecipar ao diagnóstico do médico pedindo um "remédinho".	As intervenções em saúde mental devem promover novas possibilidades de modificar e qualificar as condições e modos de vida, orientando-se pela produção de vida e de saúde e não se restringindo à cura de doenças.

06	Depressão e comorbidades clínicas	Chei Tung Teng - 2005	A associação entre depressão e doenças clínicas é muito frequente, levando a pior evolução tanto do quadro psiquiátrico como da doença clínica, com menor aderência às orientações terapêuticas, além de maior morbidade e mortalidade.	Diversas doenças estão claramente associadas à depressão, com maior destaque para as doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, renais, oncológicas e outras síndromes dolorosas crônicas.
----	-----------------------------------	-----------------------	---	---

Fonte: Elaboração própria (2023)

A Tabela apresenta os 06 (seis) periódicos que foram mais utilizados para o desenvolvimento da pesquisa foram os que em grande parte englobando sobre a a depressão e suas complicações, dentre os quais, as bases de dados mais utilizadas foram CAPES, Pubmed, BVS e Google Acadêmico, conforme mencionado, com a aplicação de descritores.

De acordo com os estudos de Vicelli⁵ a saúde mental é um assunto que vem sendo bem discorrido na contemporaneidade, são sentimentos que desencadeiam uma série de consequências, conforme mensurado, a equipe multidisciplinar compete ao grupo de profissionais que cuidam diretamente das pessoas que buscam auxílio frente aos sintomas da ansiedade, direcionando as ações que compactuam com a necessidade de cada paciente, desenvolvendo suas habilidades no ato e significatividade de cuidar, ou seja, o processo terapêutico.

Para Teng⁶, em seu estudo relata que para que isso ocorra, o planejamento da equipe de profissionais deve estar inteiramente ajustado às necessidades, vivências e desejos que a família e o indivíduo em sofrimento apresentam, assim, os autores descrevem que as ações e intervenções devem haver a coparticipação desses. Ademais, decorre da promoção do bem-estar de todos os membros, assim, favorecendo para que a família como um todo, não se sinta sozinha, mas sim, apoiada e assistida.

Para Barbosa⁷ define depressão como um sentimento de medo ou desconforto acompanhados de uma resposta autônoma. E acrescenta que é uma sensação comum experimentada por muitas pessoas. Em muitos casos, a depressão pode vir por medo do desconhecido, isso pode ser assustador.

Fagundes¹ relata que a depressão é uma doença universal, podendo submeter pessoas sem qualquer tipo de distinção, com a definição atenuante ao sentimento com persistência do medo, apreensão, além do desastre iminente, com a tensão e a inquietação, em tese, que é utilizado em diversas condições, como pânico, fobias, transtornos de cunho obsessivo e ainda compulsivo, o estresse pós traumático, dentre outras condições que causam danos ao indivíduo acometido.

De acordo com Lucena⁷, a depressão decorre de uma reação natural, ela submete o indivíduo a alcançar os seus objetivos, pois o estado emocional poderá ser tão complexo que desenvolve a patologia, repercutindo com maiores danos, de forma negativa pelas situações vivenciadas em excesso, ou seja, a sua patologia e efeitos, dificulta ou até mesmo impossibilita a capacidade da adaptação e do enfrentamento do transtorno e suas condições.

Para Neto, Andrade e Felden⁸, a depressão está em junção ao medo, são emoções que atenuam a pessoa, uma série de sentimentos, o que é preocupante, pois tudo é em excesso, inclusive com a possibilidade de dependência de outras pessoas. Caracterizada ainda com sensações de receio, inquietação e desconforto, desencadeando situações inespecíficas e desconhecidas.

Diante ao que vem sendo relatado, decorre a percepção do tratamento dos transtornos e doenças mentais, sendo perceptível a forma em que o assunto não é dado a importância necessária para a doença, em ressalva que nos dias atuais, as pessoas contam com informações e a difusão do cuidado com a saúde mental, salientando que a cada 10 pessoas, uma

provavelmente desenvolverá algum tipo de transtorno mental, um problema de preocupação na saúde global⁹.

A saúde mental é compreendida como um transtorno mental, sendo justamente a desordem, em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua, a saúde mental como um estado de equilíbrio entre o indivíduo e o meio sociocultural, no qual está inserido, forma de percepção das coisas anteriores, garantindo o nível de satisfação e a qualidade de vida, afinal, o equilíbrio é afetado, o que causa impacto em todas as atividades e ambientes¹⁰.

Silva e Paiva¹¹ mencionam que em grande parte das vezes, o estado de desequilíbrio e do estresse, desencadeiam nas pessoas uma série de emoções e das interações biopsíquicas e sociais, sendo assim, os transtornos mentais são caracterizados por anormalidade, sofrimento ou ainda o comprometimento de ordem psicológica e/ou mental, em diversas áreas do conhecimento.

Com o aumento significativo de casos relacionados aos transtornos mentais, revelando a sobrecarga psicológica e emocional, com destaque a depressão, o que conseqüentemente, enseja com a necessidade do tratamento adequado, a intervenção psicológica que vem compactuando positivamente com a eficácia no alívio dos sintomas ansiosos, o que permite a diminuição do uso de medicações, que geralmente, possuem efeitos adversos¹².

De acordo com Rufino¹³ a psicoterapia consiste no tratamento psicológico que é realizado por profissional devidamente qualificado, com o objetivo de auxiliar as pessoas a enfrentarem conflitos de forma mais tranquila, diminuindo as sensações acarretadas pelos sintomas psicossomáticos de depressão e seus efeitos, assim como o auxílio para a melhor alternativa, com técnicas específicas de acordo com cada caso.

É importante salientar que, o assunto referente a saúde mental discutidos em pesquisas e literaturas, afeta o bem estar da pessoa,

incapacitando de realizar atividades pessoais ou profissionais, doenças mentais que decorrem do desequilíbrio emocional e os transtornos que são cada vez mais frequentes, o que enseja, intervenções psicoterápicas e/ou medicamentosas¹.

REFERÊNCIAS

1. FAGUNDES, G O. Transtorno depressivo maior e terapia cognitivo comportamental. UFRGS. Porto Alegre, 2021.
2. XAVIER, Ana Augusta Odorissi; SILVA, Adriele Eunice da. O que está acontecendo com nossa saúde mental? Artigo De revisão. Revista Eletrônica de Jornalismo Científico. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Brasil, 2020.
3. HERDT, Letícia. Perfil clínico e sociodemográfico dos pacientes com depressão. UNISUL. Tubarão, 2022.
4. ZANELLA, L. C. H. Metodologia de estudo e de pesquisa em administração. Departamento de Ciências da Administração. UFSC. Florianópolis, 2019.
5. VICELLI, L D. Depressão e suas diversas possibilidades de tratamentos disponíveis. UFSC. Departamento de Saúde Pública. Centro de Ciências da Saúde. Florianópolis, 2018.
6. TENG, Chei Tung. Depressão e comorbidades clínicas. Artigos Originais • Arch. Clin. Psychiatry (São Paulo) 32 (3) • Jun 2005 • <https://doi.org/10.1590/S0101-60832005000300007>.
7. LUCENA, Carlos Yuri Ferreira. Depressão compreendida como distúrbio e doença do século. Monografia – Faculdade de Medicina, PB, Cajazeiras, 2019.

8. NETO, Manoel Gomes Filho; ANDRADE, Rubian Diego; FELDEN, Érico Pereira Gomes. Trabalho na agricultura: possível associação entre intoxicação por agrotóxicos e depressão. Revista Perspectiva: Ciência e Saúde, v. 3, n. 1, 2018.
9. POWELL, Vania Bitencourt et al. Terapia cognitivo-comportamental da depressão. Brazilian Journal of Psychiatry, v. 30, p. s73-s80, 2008.
10. SILVA, Amanda Ramalho et al. Doenças crônicas não transmissíveis e fatores sociodemográficos associados a sintomas de depressão em idosos. Jornal brasileiro de Psiquiatria, v. 66, p. 45-51, 2017.
11. SILVA, Selma Gomes da; PAIVA, Antônio Cristian Saraiva. Os impactos da vida na cidade e do campo na saúde mental: relatos de docentes que atuam em comunidades ribeirinhas no estado do Amapá. 2014.
12. SCHLÖSSER, Adriano. Interface entre saúde mental e relacionamento amoroso: um olhar a partir da psicologia positiva. Pensando nas famílias, v. 18, n. 2, p. 17-33, 2014.
13. RUFINO, Sueli et al. Aspectos gerais, sintomas e diagnóstico da depressão. Revista Saúde em Foco, v. 10, 2018.

¹Discente do curso superior de Medicina do centro Universitário Uninorte

²Docente do curso superior de Medicina do centro Universitário Uninorte

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil